

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 372.881.1

DOI: 10.5281/zenodo.7992476

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ ZOOM КАК ОСНОВНОГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

МАМОНТОВА Юлия Юрьевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Преподаватель; e-mail: mamontova.yuliya250890@yandex.ru

Аннотация. Современные вызовы, стоящие перед образовательной системой, заставляют преподавателей и студентов переходить на дистанционный формат обучения в режиме удаленного доступа с применением информационно-коммуникационных технологии и современных образовательных платформ. Проблемы выбора эффективных цифровых ресурсов и сервисов обучения, а также инструментов, необходимых для организации онлайн встреч с учащимися в дистанционном формате является на данный момент одной из самых актуальных в образовательном домене. Статья посвящена вопросу эффективности использования технологии Zoom в процессе обучения иностранным языкам в дистанционном режиме в университете, а также произведен практический анализ эффективности данной формы обучения среди студентов, отражающий картину восприятия знаний обучающимися с точки зрения полезности и легкости использования системы в обучении. Помимо этого, особое внимание уделяется также оцениванию основных характеристик и дидактических возможностей платформы Zoom для организации дистанционного обучения иностранным языкам в вузе. В статье сделаны выводы о достоинствах и недостатках этой платформы, описаны этапы работы и предложены методические рекомендации, а также перечислены основные сложности, с которыми на практике могут столкнуться преподаватели и студенты в процессе реализации данной формы обучения.

Ключевые слова: онлайн-платформа Zoom, дистанционное обучение, информационно-компьютерные технологии, видеоконференция, преподавание иностранного языка

Для цитирования: Мамонтова Ю.Ю. Использование платформы zoom как основного инструмента при обучении иностранным языкам в неязыковом вузе. // Сервис plus. 2023. Т.17. №1. С. 143-151. DOI: 10.5281/zenodo.7992476.

Статья поступила в редакцию: 04.04.2023.

Статья принята к публикации: 03.05.2023.

THE USE OF THE ZOOM PLATFORM AS PRIMARY MEANS IN THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN NON-LANGUAGE UNIVERSITIES

Julia Ju. MAMONTOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

Lecturer; e-mail: mamontova.yuliya250890@yandex.ru

Abstract. Modern challenges facing the educational system force teachers and students to switch to a distance learning format in remote access mode using information and communication technologies and modern educational platforms. The problems of choosing effective digital resources and learning services, as well as the tools necessary for organizing online meetings with students in a distance format are currently one of the most relevant in the educational domain. This paper is devoted to the question of the effectiveness of using Zoom technology in the process of teaching foreign languages at the university, including a practical analysis of the effectiveness of this educational form among students, reflecting to the picture of the student's perception of knowledge in terms of the usefulness and ease of using the system in teaching. In addition, special attention is also paid to the evaluation of the main characteristics and didactic capabilities of the Zoom platform for the organization of distance learning of foreign languages at the university. The paper draws conclusions about the advantages and disadvantages of this platform, describes the stages of work and offers methodological recommendations, as well as lists the main difficulties that teachers and students may face with in the process of implementing of this educational form.

Keywords: online platform Zoom, distance learning, information and computer technologies, video conferencing, foreign language teaching

For citation: Mamontova, J.J. (2023). The use of the zoom platform as primary means in the process of teaching foreign languages in non-language universities. *Service plus*, 17(1), Pp. 143-151. DOI: 10.5281/zenodo.7992476. (In Russ.).

Submitted: 2023/04/04.

Accepted: 2023/05/03.

Образование – это система, связанная с комплексом структурных элементов, подчиненная целям воспитания, обучения, всестороннего развития личности. В настоящее время педагогические решения в основном направлены на воспитание людей, способных учиться на протяжении всей жизни, основываясь на способности контролировать любую ситуацию и решать проблемы в любом контексте. [1]

На данный момент, в соответствии с условиями развития образования, наиболее важным является обеспечение условий, способствующих овладению специалистами нового поколения не только современными технологиями, основами делового общения, умением использовать гибкие навыки, но и развитие у профессионалов установки на саморазвитие, выработку индивидуального оригинального стиля работы.

Под влиянием развития научно-технического прогресса и развития глобальной сети, наблюдаются изменения в современных тенденциях преподавания языка, в частности, в активном использовании информационно-коммуникационных технологий как перспективных и современных средств обучения. В данной статье рассматривается анализ техник и методик преподавания английского языка в современных условиях развития ИКТ. На сегодняшний день главной задачей для педагогов является активизация процесса активности каждого обучающегося в процессе обучения и предоставления возможности для его академической самостоятельности и креативности.

Использование современных средств обучения, таких как компьютерные программы и их инструменты, приводят к эффективному освоению языковых форм. В результате исследования автор приходит к выводу, что созданная схема является достаточно эффективной для работы со студентами, обучающимися на различные специальности в данном формате обучения. В результате систематической работы формируется навык творческого подхода к решению задач.

В связи с достаточно обширным выбором цифровых ресурсов и инструментов, способствующих эффективному овладению иностранными

языками, - проблема выбора корректной программы для реализации данного формата обучения является наиболее актуальной в наши дни.

Однако практика использования дистанционного обучения выявила следующие проблемы, с которыми столкнулись преподаватели и обучающиеся:

- игнорирование или сведение к минимуму онлайн-общения преподавателя с обучающимися: направленность на электронный обмен информацией без онлайн-общения, самостоятельное выполнение обучающимися заданий, изучение тем;

- непринятие онлайн-формата преподавателями старше 50 лет, более медленное по сравнению с молодыми преподавателями освоение новых технологий, наличие жестких стереотипов в отношении эффективности традиционного офлайн-обучения и неэффективности онлайн-формата (например, преподаватели не понимают, как проводить занятия без личного присутствия обучающегося);

- неготовность онлайн-платформ к высокой загруженности (зависания, технические сбои);

- отсутствие повсеместного технического обеспечения компьютерами преподавателей и семей с двумя и более детьми, отсутствие качественного Интернет-соединения;

- неспособность большинства преподавателей быстро адаптироваться к новым условиям, низкий уровень их информационной компетентности (отсутствуют знания / нет опыта использования вебинаров, блогов, обучающих онлайн-платформ и сервисов в обучении, дополнительных Интернет-ресурсов);

- трудности контроля выполнения тестовых, самостоятельных, контрольных заданий.

На основе выявленных проблем целесообразно определить следующие важные особенности использования онлайн-технологий в дистанционном обучении:

- оптимальное сочетание офлайн- и онлайн-технологий в рамках одного занятия;

- выбор в пользу интерактивного общения, переключаемости внимания обучающихся,

смены видов деятельности, более частого использования инфографики, презентаций, фото и видео/аудио;

- реализация индивидуального подхода к каждому обучающемуся: индивидуальные консультации, задания с учетом личностных потребностей, возможностей;

- высокий уровень информационной компетентности преподавателя, владения онлайн-технологиями. В связи с этим у учителей и преподавателей возникла необходимость выбора эффективных технологий для проведения дистанционных и онлайн-уроков по следующим критериям:

- оптимальный вид связи с обучающимися;

- использование технологии как для обмена информацией, так и в качестве средства проведения вебинара/онлайн-урока/экзамена/зачета/семинара;

- наличие разнообразных онлайн-инструментов подачи учебного материала;

- возможность использования дополнительных информационных ресурсов;

- наличие разных способов организации учебных материалов (хранение онлайн, в облаке, на виртуальных дисках);

- возможность доступа с любого устройства (смартфон, планшет, компьютер) [4].

Данным требованиям полностью соответствует сервис ZOOM.

ZOOM — это облачная платформа для проведения видеоконференций, позволяющая коммуницировать онлайн в доступном формате в режиме реального времени. Данный факт является основополагающим фактором при выборе платформы для обучения. Благодаря своим функциональным особенностям, платформа Zoom также позволяет преподавателю проводить занятие максимально эффективно, насколько это возможно, в условиях дистанционной формы обучения [2].

Таким образом, с целью развития вышеупомянутых умений наиболее продуктивными с точки зрения обучения иностранному языку являются следующие возможности онлайн-платформ:

- большая аудитория для общего занятия, возможность делиться на группы, пары;

- возможность комментировать, задавать вопросы;

- ориентированность на все виды речевой деятельности (письмо, говорение, аудирование, чтение);

- использование интерактивных методов обучения;

- возможность использования электронных учебных материалов, интерактивной доски;

- функция контроля успеваемости студентов и возможность оценивания непосредственно на занятиях [3].

Платформа ZOOM предлагает коммуникационное программное обеспечение, что, по моему мнению, является одним из основных преимуществ данной системы, объединяющее видеоконференции, чат и совместную работу обучающихся и преподавателей посредством использования различных функций, предоставляемых платформой ZOOM, обеими сторонами образовательного процесса.

Рассмотрим преимущества обучения посредством видеоконференций на платформе ZOOM в процессе обучения:

- 1) создание видео трансляции и проведение занятия в режиме онлайн с возможностью обмена сообщениями в чате, а также реализации записи трансляции для последующего использования обучающимися и передачи материала отсутствующим студентам;

- 2) отправка в чат ссылок на изучаемые материалы, контрольные работы и тесты (как индивидуально, так и полноценной группе с использованием функции ограничения доступа);

- 3) наличие интерактивной доски, позволяющей отражать необходимую информацию по теме, а также возможность отображения текста в онлайн-формате, визуальное объяснение материала, а также давать письменные задания, отрабатывать необходимый лексический и грамматический материал, работать с наглядным материалом;

- 4) возможность применения функции демонстрации экрана с целью показа презентаций, видео и других материалов с экрана преподавателя на экраны обучающихся;

5) функция Breakout, сессионные залы, для проведения парной или групповой работы. Сущность данной функции заключается в том, что пары или группы находятся в отдельной сессионной комнате и не слышат других. Данная функция дает возможность преподавателю распределить студентов по залам, посещать тот или иной зал, закрывать зал и возвращать студентов в общую комнату [5];

6) наличие функции «комментирования», дающей возможность выделять необходимый фрагмент текста, изображения, а также осуществления надписи, требующейся в данный момент обучения;

7) передача управления экраном обучающимся для выполнения того или иного задания с целью понимания изучаемого материала и своевременного исправления ошибок;

8) возможность преподавателя создать простую запись закадрового голоса и поделиться им со своими студентами.

Рассмотрим использование технологии Zoom в дистанционном обучении иностранному языку на примере нескольких типовых заданий для отработки коммуникативных навыков.

Задания типа “Work in pairs. Ask your partner questions”, “Discuss the topic with your partner”, “Act out the dialogues” предполагают парную работу. Типы заданий, перечисленные ниже, можно выполнять как в паре, так и индивидуально:

а. Look at the pictures and describe them. Choose one of the pictures and describe it;

б. Imagine you are speaking to your friend about the actual modern problems.

Try to describe what your attitude to the topic is?

Для заданий типа “Match the sentences to the pictures” или “Put the following words in the correct column” имеется возможность демонстрации экрана и комментирования. Демонстрацию экрана может включить каждый обучающийся для просмотра всей группой или только преподавателем. Инструмент комментирования предполагает, что обучающийся на экране может выполнить задания, используя карандаш: пометить стрелкой, обвести кружком нужный вариант. При этом его действия будут видны только преподавателю. Для

этого преподавателю необходимо запустить задание на компьютере, передать обучающемуся управление мышью. Демонстрация экрана со звуком позволяет смотреть видео, давать задания, делать презентацию к уроку.

Данная функция также подходит для демонстрации экрана преподавателя с использованием интернет-ресурсов. Для этого необходимо перейти по требуемой ссылке в браузере для визуализации конкретного задания. К примеру, возможно организовать онлайн-экскурсию. Для этого необходимо перейти на сайт Window-Swap, нажав *Open a new window somewhere in the world*. Программа случайно выбирает страну и город, и вы видите в прямом эфире, что происходит за окном у человека. Обязательно убедитесь, что включен звук. Слева можно узнать, чье это окно, а справа написаны страна и город. С целью разнообразия занятия также возможно применение опции *5 minute talk activity*. Никогда не знаешь, какую панораму тебе откроет сайт, поэтому студентам очень интересно. Обучающиеся имеют возможность прокомментировать, что они наблюдают на экране, либо предположить, чем занимается человек, который живет в этой квартире, какая у него профессия, какое у него хобби, что он любит делать в свободное время.

Следующий пример задания может быть реализован посредством работы в мини группах для обсуждения темы в формате «quiz» по мотивам известной передачи «Орел и Решка». Преподаватель объединяет обучающихся в мини-группы по 5-6 человек в сессионном зале. Для занятия необходимо подобрать аналог на английском, выбрать несколько выпусков и составить по ним квизы, ориентируясь на уровень и интересы обучающихся. Они делятся советами о путешествиях, рассказывают о странах и городах, где побывали.

Таким образом, сервис Zoom при обучении иностранному языку позволяет посредством использования различных инструментов повысить эффективность языковой подготовки, развития учебно-познавательных способностей обучающихся, что крайне необходимо для дальнейшего изучения английского языка.

Обучение иностранному языку предполагает непосредственную коммуникацию между обучающимися и преподавателем в различных видах и формах. Платформа ZOOM реализует данные условия, поскольку педагог, он же организатор конференции, создает возможность для общения как устного, так и письменного, оперируя различными функциями, которые предлагает данная система. К примеру, организатор имеет возможность управлять микрофоном, т.е. организовывать аудио восприятие, и видео для всех участников конференции, создавать своего рода лингафонный класс для отработки навыков аудирования и чтения, продемонстрировать экран своего цифрового устройства для показа различных информационных материалов, в том числе аудио и видео материалов, презентаций, электронной версии учебного пособия, наглядных материалов.

Помимо этого, использование формата вебинаров на занятиях по изучению иностранного языка обусловлено необходимостью развития и совершенствования коммуникативной компетенции студентов в режиме реального времени и создания подлинной иноязычной онлайн среды для общения посредством:

- обмена содержанием письменной, звуковой и видеoinформации;
- возможности получать и анализировать статистику вовлеченности студентов в процесс изучения иностранного языка;
- приглашения гостей (экспертов, зарубежных специалистов, преподавателей и т.д.);
- сохранения записи вебинара;
- проведения опросов, интервью и их онлайн трансляции [6].

На практике предусмотрена организация нескольких видов вебинаров в процессе обучения. Рассмотрим несколько типов данного инструмента.

Вебинар простого типа подходит для занятий лекционного характера: преподаватель знакомит слушателей с темой, актуальной информацией на иностранном языке, используя лишь графику и слайды презентации. Студенты по окончании лекции могут задать вопросы по теме в чате, либо в устном формате.

Вебинар в формате панельной дискуссии предполагает наличие одного модератора (им может быть преподаватель/студент/гость) и нескольких экспертов (приглашенных гостей). В ходе вебинара модератор контролирует ход его проведения посредством организации обсуждения и вопросов экспертам и группе студентов. Данный вебинар позволяет ознакомиться с темой и несколькими точками зрения на определенный вопрос [7].

Вебинар с привлечением удаленного гостя, например, в процессе виртуальной экскурсии по музею, выставке, при наличии совместимости онлайн-платформы Zoom с мобильными устройствами, позволяет сотруднику музея без труда проводить экскурсии прямо со своего телефона [8], [7]. Студенты, в свою очередь, имеют возможность, посетить любое культурное мероприятие в условиях виртуальной реальности и обсудить актуальную тему. Аналогично возможным является проведение лекций от профессионалов из любой точки мира как дополнение к учебной программе.

Таким образом, формат вебинара дает возможность предоставить студентам реальную языковую практику, обеспечивая знакомство с языком и культурой, связавшись непосредственно с носителем языка, позволяя повысить мотивацию студентов к изучению иностранного языка, качество знаний и уровень коммуникативных умений позволяет организация вебинаров с представителями различных компаний, предварительно договорившись о темах обсуждения, к примеру, об обучении, о карьере в конкретной сфере деятельности, о видах стажировок и др. [5,9,10].

Несмотря на свои явные и очевидные достоинства, платформа имеет некоторые недостатки, наиболее существенным из которых является ограничение сессии по времени - 40 минут, что является некомфортным условием в процессе обучения, так как требует повторного переподключения онлайн-сессии. Конечно, как и любая онлайн платформа, ZOOM предполагает наличие скоростного интернета и актуального цифрового устройства с целью эффективной связи для реализации процесса обучения.

В связи с этим могут быть определены следующие основные рекомендации по обучению иностранным языкам онлайн с помощью платформы Zoom. Во-первых, необходима корректная настройка оборудования, так как качественный звук — важнейшее условие успешного участия в веб-конференции. Обучающиеся должны отключать звук во время ответа других участников конференции, чтобы не создавать помехи [4]. Интернет-соединение должно быть стабильным, особенно если требуется трансляция видео. Преподавателям, которые регулярно используют видеоконференции, может быть эффективнее использовать большой монитор, чтобы легко видеть участников и общий экран. Большинство инструментов видеоконференции позволяют участникам делиться своим экраном или слайдами. Если преподавателю потребуется опубликовать слайды, ему необходимо использовать шрифт среднего размера, минимум визуальных эффектов, чтобы не отвлекать аудиторию от выступающего. Если слайды будут с большим количеством текста, участники сосредоточатся на их чтении, а не на слушании выступающего.

Таким образом, применение онлайн-платформ в целях реализации дистанционного обучения иностранному языку в ВУЗе позволяет решить следующие образовательные задачи:

- актуализация использования эффективных коммуникативных методов обучения (конференции, чаты, диалоги, монологи, дебаты и т.д.);
- возможность реализации обучения для студентов с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих возможности присутствовать на занятиях общего формата;
- организация командной работы над проектами, идеями (teamwork, group sharing);
- расширение формата географии (возможность видеосвязи с иностранными студентами сверстниками, представителями различных организаций, участие в обсуждениях и т.д.);
- актуализация информации, своевременность ее получения из разных источников, более легкое восприятие информации, ее визуализация;
- использование практико-ориентированных методов обучения (дискуссии, проекты, обучение в сотрудничестве, исследовательская деятельность);

– осуществление единого образовательного процесса, сочетающего возможности реализации очного, заочного и дистанционного форматов обучения.

С целью выяснения мнения студентов по поводу опыта и эффективности использования программы Zoom в организации обучения, было проведено онлайн анонимное анкетирование студентов Российского Государственного Университета Туризма и Сервиса, обучающихся разным специальностям. Для проведения исследования был составлен опрос с использованием сервиса Google forms, состоявший из нескольких простых вопросов по данной теме. Результаты представлены в таблице ниже.

Табл. 1 – Статистика ответов участников исследования
Table 1 – Statistics of survey participants' responses

Вопрос	%
Быстрый доступ к видеоконференции	47
Легкость использования программы в процессе обучения	85
Эффективность использования программы в процессе обучения	78
Полезность использования программы для обучения иностранным языкам	72

Таким образом, по результатам данного исследования, участники оценивают программу достаточно легкой в использовании (85%), однако некоторые студенты (47%) подчеркивают наличие сложностей в упрощенном доступе к программе по причине наличия критерия безопасности и приватности, который создается путем использования пароля, логина и идентификатора персональной конференции. Перед началом использования программы пользователям необходимо пройти регистрацию, что является обязательным условием. Однако следует отметить, что большинство участников опроса убеждены в эффективности (78%) и полезности (72%) применения платформы Zoom в процессе дистанционного обучения, что позволяет сделать вывод о принятии и одобрении обучающимися данного инструмента и необходимости его дальнейшего использования.

Следует подчеркнуть, что педагогическое образование на сегодняшний день нуждается в педагогических технологиях и программах, обеспечивающих эффективную подготовку специалистов, конкурентоспособных на рынке. Успешность и качество дистанционного обучения иностранным языкам в большой мере зависят от эффективности организации и методического качества используемых материалов, а также мастерства преподавателей, участвующих в этом процессе. Дистанционное обучение языку подчеркивает важность развития способности обучаемых, где язык является идеальной основой практического общения, важным принципом которого должен быть принцип этического должностования [12].

В следствие этого можно сделать вывод, что использование технологии Zoom в дистанционном обучении позволяет достичь образовательных целей на занятиях по иностранному языку, используя различные инструменты сервиса. Технология дистанционного обучения Zoom направлена на решение задач формирования коммуникативных, социокультурных компетенций обучающихся в процессе изучения английского языка посредством предоставления большого количества возможностей для выполнения комплекса индивидуальных, групповых, командных заданий, проектной и исследовательской деятельности, заданий с использованием моделей-опор.

Список источников

1. Begum J. Learner autonomy in EFL/ESL classrooms in Bangladesh: Teachers' perceptions and practices // *International Journal of Language Education*. 2019. Vol. 3. №1. Pp. 12. DOI: 10.26858/ijole.v1i1.6397.- С. 12
2. Reimers F., Schleicher A., Saavedra J., Tuominen S. Supporting the continuation of teaching and learning during the COVID-19 Pandemic // *Oecd*. 2020. V. 1. №1. С. 1-38.
3. Фомина, А.С. Онлайн-обучение в высшем учебном заведении: методики, контент, технологии / А.С. Фомина // *Общество: социология, психология, педагогика*. – 2016. – № 1. – С. 101–106.
4. Груздева М. Л., Туконова Н. И. Анализ современного состояния исследований и разработок в области построения информационно-образовательных сред высших учебных заведений // *Вестник Мининского университета*. 2019. Т. 7. №2. <https://doi.org/10.26795/2307-1281-2019-7-2-1>
5. Старых, В.А. Моделирование компетенции в технологиях цифрового образования / В.А. Старых, А.И. Башмаков // *Инновации*. – 2018. – № 1. – С. 64–71.
6. Смирнова Ж.В. Дистанционное образование как процесс управления обучением / Ж.В. Смирнова // *Мир науки*. – 2017. – Том 5. – № 2. – С. 1–7.
7. Романова, Н.Л. Онлайн-курсы как инновационная форма дистанционного обучения / Н.Л. Романова // *Педагогика высшей школы*. – 2018. – № 2. – С. 5–8.
8. Атрощенко, И.Г. Мобильные приложения и их использование в учебном процессе / И.Г. Атрощенко, А.С. Коваленко, Т.В. Лебедева // *Вестник Тверского государственного университета*. Сер.: Педагогика и психология. – 2019. – № 2. – С. 160–166.
9. Grajek, S. (2016). The Digitization Of Higher Education: Charting the course (Educause Review) (12 December 2016). – URL: <https://er.educause.edu/articles/2016/12/the-digitization-of-highereducation-charting-the-course> (accessed at: 18.06.2020).
10. Zawacki-Richter, O. & Latchem, C. (2018). Exploring four decades of research in computers & education // *Computers & Education*. – № 122. Pp. 136–52.

References

1. Begum, J. (2019). Learner autonomy in EFL/ESL classrooms in Bangladesh: *Teachers' perceptions and practices*. *International Journal of Language Education*, 3(1), 12. DOI: 10.26858/ijole.v1i1.6397.
2. Reimers, F., Schleicher, A., Saavedra, J. & Tuominen, S. (2020). Supporting the continuation of teaching and learning during the COVID-19 Pandemic. *Oecd*, 1(1), 1-38.
3. Fomina, A.S. (2016). Onlajn-obuchenie v vysshem uchebnom zavedenii: metodiki, kontent, tekhnologii [Online learning in a higher school: methodology, content, technologies]. *Obshchestvo: sociologiya, psihologiya, pedagogika* [Society: sociology, psychology, pedagogy], 1, 101-106. (In Russ.).

4. Gruzdeva, M. L., Tukenova, N. I. (2019). Analiz sovremennogo sostoyaniya issledovaniy i razrabotok v oblasti postroeniya informacionno-obrazovatel'nyh sred vysshih uchebnyh zavedenij [Analysis of the current state of research and development in the field of building information and educational environments of higher educational institutions]. *Vestnik Mininskogo universiteta [Bulletin of the Mininsky University]*, 7 (2). <https://doi.org/10.26795/2307-1281-2019-7-2-1>. (In Russ.).
5. Starykh, V.A. & Bashmakov, A.I. (2018). Modelirovanie kompetencii v tekhnologiyah cifrovogo obrazovaniya [Modeling of competence in digital education technologies]. *Innovacii [Innovations]*, 1, 64-71. (In Russ.).
6. Smirnova, Zh.V. (2017). Distancionnoe obrazovanie kak process upravleniya obucheniem [Distance education as a learning management process]. *Mir nauki [The world of science]*, 5(2), 1-7. (In Russ.).
7. Romanova, N.L. (2018). Onlajn-kursy kak innovacionnaya forma distancionnogo obucheniya [Online courses as an innovative form of distance learning]. *Pedagogika vysshej shkoly. [Pedagogy of higher education]*, 2, 5-8. (In Russ.).
8. Atroschenko, I.G., Kovalenko, A.S. & Lebedeva T.V. (2019). Mobilnye prilozheniya i ih ispolzovanie v uchebnom processe [Mobile applications and their use in the educational process]. *Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika i psihologiya. [Bulletin of Tver State University. Series: Pedagogy and Psychology]*, 2, 160-166. (In Russ.).
9. Grajek, S. (2016). The Digitization Of Higher Education: Charting the course. *Educause Review*. URL: <https://er.educause.edu/articles/2016/12/the-digitization-of-highereducation-charting-the-course> (Accessed on Jun 18, 2020).
10. Zawacki-Richter, O. & Latchem, C. (2018). Exploring four decades of research in computers & education. *Computers & Education*, 122, 136–52.